

ЗИЯТЫ ЗАҚЫМДАЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ЕҢБЕККЕ БЕЙІМДЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Д.Б. БҮРКІТБЕК, Г.Ж. ЕРЖАНОВА

I. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
6B01902 – Арнайы педагогика БББ 3 курс студенттері
«Жас ғалымдар» студенттік ғылыми қоғамының жетекшісі

Аңдатпа. Мақалада зияты зақымдалған балаларды еңбекке бейімдеудің педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері қарастырылған. Еңбекке баулу процесінің түзете-дамыта оқыту жүйесіндегі рөлі мен маңызы ғылыми тұрғыда талданған. Зияты зақымдалған балалардың еңбек дағдыларын қалыптастыру тек кәсіби емес, сонымен қатар тұлғалық және әлеуметтік дамудың маңызды тетігі екенін атап өтеді. Еңбекке үйретудің негізгі бағыттары - өз-өзіне қызмет ету, тұрмыстық-шаруашылық және қоғамдық пайдалы еңбек - балалардың дербестігін, жауапкершілігін, ұқыптылығын және ұжымшылдық қасиеттерін дамытуға ықпал ететіні айқындалған.

Түйін сөздер: зияты зақымдалған балалар; еңбекке бейімдеу; түзете-дамыта оқыту; еңбек дағдылары; кәсіби бағдар; әлеуметтік бейімделу.

FEATURES OF LABOR ADAPTATION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

D.B. BURKITBEK, G.ZH. ERZHANOVA

I. Zhansugurov Zhetysu University
3rd-year students of the 6B01902 – Special Pedagogy educational program
Supervisor of the “Young Scientists” Student Scientific Society

Annotation. The article examines the pedagogical and socio-psychological characteristics of labor adaptation in children with intellectual disabilities. The role and significance of the labor training process within the system of correctional and developmental education are scientifically analyzed. It is noted that the formation of labor skills in children with intellectual disabilities serves not only a professional purpose but also represents an important mechanism for personal and social development. The main directions of labor education - self-service, household, and socially useful work - contribute to the development of independence, responsibility, accuracy, and teamwork skills in children.

Keywords: children with intellectual disabilities; labor adaptation; correctional and developmental education; labor skills; vocational guidance; social adaptation.

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында ерекше білім беруді қажет ететін, соның ішінде зияты зақымдалған балаларды оқыту мен еңбекке бейімдеу мәселесіне ерекше назар аударылуда. Бұл бағыттың құқықтық негізі - «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III Заң). Аталған Заңның 3-бабының 3-тармағында «Қазақстан Республикасының азаматтары ... денсаулық жағдайына қарамастан білім алуға тең құқыққа ие» деп атап көрсетілген. Ал 24-бабының 2-тармағында «Мемлекет мүмкіндігі шектеулі адамдардың білім алуына, кәсіби даярлығына және қоғам өміріне араласуына жағдай жасайды» деп жазылған. Бұл заңнамалар мүмкіндігі шектеулі балалардың, соның ішінде зияты зақымдалған сапалы білім алып, қоғам өміріне толыққанды араласуына кепілдік береді [1].

Арнайы педагогика ғылымы осы бағыттағы білім беру мен тәрбиелеу жүйесін ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздерін зерттейді. Абаева Ф.Ә., Төребаева К.Ж., Оразаева Г.С., Қартбаева Ж.Ж. авторлығымен шыққан «Арнайы педагогика» еңбегінде атап өтілгендей, «зияты зақымдалған балаларды оқыту мен тәрбиелеу арнайы мектептерде

жүргізіледі». Мұндай мектептерде оқыту тек академиялық білім беруге ғана емес, ең бастысы - баланың әлеуметтік бейімделуіне және еңбек дағдыларын меңгеруіне бағытталған. Еңбекке баулу және әлеуметтік-психологиялық оңалту жұмыстарының маңыздылығы ерекше аталады. Мұнда оқыту кезеңдері пропедевтикалық-диагностикалық (дайындық), бастауыш, жалпы білім беру және әлеуметтік-еңбекке дайындық кезеңдері арқылы жүзеге асады [2].

Зияты зақымдалған балаларға білім беру мен тәрбиелеу жүйесінде - олардың еңбек дағдыларын қалыптастыру және еңбекке бейімдеу мәселесіне айрықша мән беріледі.

Зерттеулерде көрсетілгендей, еңбек арқылы тәрбиелеу - бұл зияты зақымдалған үшін түзетуші және дамытушы процесс. Еңбек дағдыларын қалыптастыру олардың дербестігін арттырып, болашақта қарапайым еңбек түрлерін өз бетінше орындауға мүмкіндік береді. Бұл балалар өз-өзіне қызмет ету, үй шаруасын атқару, қарапайым өндірістік тапсырмаларды орындау сияқты өмірлік маңызды дағдыларды меңгереді.

Зияты зақымдалған балалармен жүргізілетін еңбек тәрбиесі бірнеше бағыттары қарастырылған:

1. Өз-өзіне қызмет ету еңбегі - балаға жеке гигиена, жеке заттарына күтім жасау, киім мен аяқ киімді таза ұстау, күн тәртібін сақтау сияқты қарапайым өмірлік әрекеттерді үйретуге бағытталады. Бұл бағыт арқылы бала дербестікке үйренеді және өз өмірін ұйымдастыру қабілетін дамытады.

2. Шаруашылық-тұрмыстық еңбек - балаға үй тазалау, ыдыс жуу, киім үтіктеу, төсек жинау сияқты тұрмыстық істерді орындау дағдыларын үйретеді. Мұндай жұмыстар балаларды ұқыптылыққа, жауапкершілікке, жақындарына қамқор болуға тәрбиелейді.

3. Қоғамдық пайдалы еңбек - баланың ұжымда еңбек етуін, қоғам игілігі үшін пайдалы істерге қатысуын қамтамасыз етеді. Мысалы, сынып бөлмесін немесе мектеп ауласын тазалау, гүлдер мен өсімдіктерге күтім жасау сияқты әрекеттер балаларда еңбектің маңызын түсіну мен ұжымшылдық қасиеттерін қалыптастырады [3].

Зияты зақымдалған балаларды еңбекке бейімдеудің маңызды бөлігі - олардың кәсіби бағдарлануы мен еңбек нарығына бейімделуі болып табылады. Мұндай тұлғалардың кәсіби даярлығы олардың жеке қабілеттерін, психофизикалық ерекшеліктерін және әлеуметтік ортаға бейімделу мүмкіндіктерін ескере отырып ұйымдастырылады.

Көптеген дамыған елдерде атап айтар болсақ, Германия, АҚШ, Жапония және т.б. мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды кәсіби даярлау мемлекеттік деңгейде реттеледі. Мәселен, Германияда 100-ден астам мамандық бойынша еңбекке үйрету мүмкіндігі бар 500-ден астам нормативтік акт қабылданған. Мұндай жүйеде зияты зақымдалған бар тұлғалар метал өңдеу, үй шаруашылығы, құрылыс және безендіру салаларына қатысты қарапайым мамандықтарды игереді. Бұл мамандықтар олардың моторлық қабілеттерін дамыта отырып, өмірлік тұрғыда қажетті еңбек дағдыларын қалыптастырады.

Германиядағы Федералдық кәсіптік білім институты (BIBB) мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған типтік оқу бағдарламаларын әзірлейді. Бағдарламаларда оқушылардың мүмкіндігіне қарай оқу мазмұны жеңілдетіліп, екінші дәрежелі тақырыптар алынып тасталады. Егер тұлға денсаулығына байланысты ресми тізімдегі мамандықтарды толық меңгере алмаса, онда ол бейресми, қысқа мерзімді курстарда оқуға мүмкіндік алады. Бұл курстар арқылы оқушылар еңбек нарығында сұранысқа ие қарапайым еңбек түрлерін меңгеріп, жеке еңбекпен айналысуға қабілетті болады.

АҚШ тәжірибесінде де инклюзивті кәсіби білім беру жүйесі жолға қойылған. Онда ерекше білім алушылардың кәсіби даярлығы өмірлік дағдылармен ұштастырылады: үй шаруашылығын жүргізу, қарапайым аспаздық іс, бағбандық, қағаз және ағаш өңдеу, қызмет көрсету саласы сияқты бағыттар кеңінен дамытылған. Бұл оқыту түрлері оқушылардың өзін-өзі қамтамасыз етуіне және қоғам өміріне белсенді араласуына жағдай жасайды.

Отандық тәжірибеде де осы бағыттағы жұмыстар қарқынды жүргізілу қолған алынған. Арнайы мектептер мен психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттерінде зияты зақымдалған балаларға еңбекке баулу, қолөнер, тігін ісі, аспаздық сияқты қарапайым кәсіп

түрлері үйретіледі. Мұндай сабақтарда балалардың шыдамдылық, ұқыптылық, табандылық, жауапкершілік сияқты тұлғалық қасиеттері қалыптасады. Сонымен қатар, еңбекке бейімделу барысында әлеуметтік мінез-құлық қағидалары да бекітіледі - яғни, балалар өзара көмек көрсету, бірлесіп әрекет ету, өз еңбегіне және өзгелердің еңбегіне құрметпен қарау дағдыларын меңгереді [4].

Зияты зақымдалған еңбекке бейімдеу тек кәсіби дағдыларды қалыптастыру ғана емес, сонымен қатар олардың тұлғалық және әлеуметтік дамуын қамтамасыз ететін күрделі педагогикалық процесс болып табылады.

В.В. Воронкованың «Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе» (1994) атты еңбегінде көмекші мектеп жағдайында еңбекке тәрбиелеу оқушылардың зият зақымдалуын ескере отырып, арнайы әдістер мен тәсілдер арқылы жүзеге асырылады. Мұндай еңбек түрлері балалардың даму ерекшеліктеріне бейімделіп, оқу-тәрбие процесінің түзете - дамыту, тәрбиелік және әлеуметтік мақсаттарын қатар қамтиды.

Еңбек қызметі барысында балалар тек белгілі бір дағдыларды ғана меңгеріп қоймай, сонымен бірге қоғамға пайдалы болуға, өз еңбегін бағалауға, ұжымда жұмыс істей білуге үйренеді. Бұл - олардың әлеуметтік бейімделуінің маңызды бөлігі ретінде қарастырылады. Мұғалімдер балалардың еңбек іс-әрекетін ұйымдастыру кезінде олардың жеке мүмкіндіктерін ескеріп, тапсырмаларды қолжетімді етіп береді. Мысалы, қарапайым тұрмыстық еңбектен бастап, біртіндеп күрделірек әрекеттерге (жинастыру, көгалдандыру, тағам дайындау, тігін жұмыстары және т.б.) көшу арқылы еңбекке деген оң көзқарас пен қызығушылықты қалыптастырады.

В.В.Воронкованың пікірінше, еңбек тәрбиесі физикалық, моральдық және эстетикалық тәрбиемен тығыз байланысты, себебі еңбек барысында баланың сезімі, талғамы, жауапкершілігі мен адалдығы дамиды. Балалар еңбек процесінде міндетті сезіну, ұқыптылық, шыдамдылық және ұжымдық жауапкершілік сияқты қасиеттерді меңгереді [5].

Зияты зақымдалған балаларды еңбекке бейімдеу - олардың қоғамға кірігуінің, өзін-өзі қамтамасыз етуінің және тұлғалық дамуының басты тетігі. Түзете-дамыта оқыту жүйесінде еңбек тәрбиесі тек қол еңбегіне үйрету құралы емес, ол - баланың өмірлік құзыреттерін қалыптастырудың, әлеуметтік бейімделудің және өзіндік «Менін» танудың маңызды бағыты болып табылады.

Жүргізілген әдеби шолу мен тәжірибелік деректер көрсеткендей, еңбекке баулу процесі тек моторлық дағдыларды ғана емес, сонымен бірге жауапкершілік, табандылық, өз еңбегін бағалау, басқаларға көмек көрсету, ұжымда әрекет ету сияқты тұлғалық сапаларды да дамытады.

Халықаралық тәжірибе Германия, АҚШ, Жапония елдері көрсеткендей, зияты зақымдалған тұлғаларды еңбекке үйрету - әлеуметтік саясаттың маңызды бөлігі сынды қарастырылған. Бұл елдерде мүмкіндігі шектеулі жандар қарапайым, бірақ нақты еңбек түрлерін меңгеру арқылы өмірге бейімделеді, табыс табуға және өз орнын табуға мүмкіндік алады. Мұндай тәсілдерді еліміздің арнайы білім беру жүйесінде бейімдеп қолдану — инклюзивті қоғам құрудың бірден-бір жолы деп білеміз. Қазақстанда бұл бағытта бірқатар жетістіктер еңсерілген: арнайы мектептерде еңбек пәндері, қолөнер, тігін, аспаздық және үй шаруашылығы сабақтары өткізіледі. Бірақ болашақта бұл жүйені еңбек нарығының сұранысына сәйкестендіріп, өндірістік тәжірибемен ұштастыру маңызды қадам.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗМІ:

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы. - 2007 жылғы 27 шілде, №319-III (2023 жылғы өзгерістер мен толықтырулармен).
2. Абаева Ф.Ә., Төребаева К.Ж., Оразаева Г.С., Қартбаева Ж.Ж. Арнайы педагогика: оқулық. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. — 350 б.
3. Трудовая адаптация и формирование положительных качеств личности у детей с нарушением интеллекта. - Методические материалы для педагогов-дефектологов./ О.В. Калинина – Москва, 2022.
4. Организационные основы профессионально-трудовой подготовки детей и подростков с особыми образовательными потребностями: метод. рекомендации/А.А. Айдарбекова-Алматы: ННПЦ КП, 2016. - 75 с.
5. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В.В. Воронковой - М.: Школа-Пресс, 1994.-416С.